

ishlash layoqatini ham shakllantiradi. Zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini o‘quv jarayoniga samarali joriy etish orqali ta‘lim sifati va samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi har bir darsni puxta rejalashtirib, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda interaktiv metodlarni qo‘llasa, bu jarayon natijadorligini yanada kuchaytiradi. Shuningdek, innovatsion metodlarning asosiy ustunligi — o‘quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirishi, bu esa darsning sifati va o‘quvchilarning motivatsiyasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, zamonaviy metodlardan foydalanish har bir pedagogning ustuvor vazifasiga aylanish lozim. Demak, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida zamonaviy o‘qitish metodlaridan oqilona va tizimli foydalanish nafaqat ta‘lim samaradorligini oshiradi, balki jamiyatimiz kelajagini belgilovchi barkamol avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Ta‘lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (Uslubiy qo‘llanma)- Qarshi: 2011.
2. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari. -T.:Fan 2006
3. Babayeva D. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. TDPU. 2018.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-ta-limda-innovatsion-texn>
5. <https://www.learnworlds.com/>

BO‘LAJAK TARBIYA FANI O‘QITUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA GEYMIFIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI

Xaydarova Nilufar Voxid Qizi
Fan va texnologiyalar universiteti
“Pedagogika” kafedrasida o‘qituvchisi,

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda geymifikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda o‘quv jarayoniga o‘yin elementlarini integratsiya qilish orqali talabalarda muloqot madaniyati, ijodkorlik va motivatsiyani rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada geymifikatsiya asosidagi ta‘limning afzalliklari hamda uning ta‘lim samaradorligiga ta‘siri ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: geymifikatsiya, kommunikativ kompetensiya, ta‘lim texnologiyalari, motivatsiya, pedagogik jarayon, muloqot madaniyati.

Аннотация: В статье анализируется эффективность использования технологий геймификации в развитии коммуникативной компетенции будущих преподавателей

предмета «Воспитание». Рассматриваются возможности интеграции игровых элементов в учебный процесс для формирования культуры общения, творческого мышления и мотивации студентов. Также освещаются преимущества геймифицированного обучения и его влияние на повышение эффективности образовательного процесса.

***Ключевые слова:** геймификация, коммуникативная компетенция, образовательные технологии, мотивация, педагогический процесс, культура общения.*

Abstract: This article analyzes the effectiveness of using gamification technologies in developing the communicative competence of future “Education Science” teachers. It explores the integration of game elements into the educational process to enhance students’ communication culture, creativity, and motivation. The paper also highlights the benefits of gamified learning and its impact on improving the effectiveness of the educational process.

***Keywords:** gamification, communicative competence, educational technology, motivation, pedagogical process, communication culture.*

XXI asrda ta’lim jarayonining muvaffaqiyati o’qituvchining faqat bilim darajasi bilan emas, balki uning kommunikativ kompetensiyasi, ya’ni muloqotga kirishish, tinglash, fikrni aniq etkazish, hamkorlikni yo’lga qo’yish qobiliyati bilan belgilanmoqda. Ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, xususan “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun (2020-yil 23-sentabr) va “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da o’qituvchilarni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tayyorlash masalasi ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bo‘ljak tarbiya fani o’qituvchilari yosh avlodni nafaqat o’qitish, balki ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, ijtimoiy moslashuvini qo‘llab-quvvatlash, muloqot madaniyatini shakllantirish vazifasini bajaradi. Shu bois, ularning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish bugungi ta’lim tizimining muhim psixologik-pedagogik yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

So‘nggi yillarda xorijiy tajriba (M. Prensky, K. Kapp, J. Hamari, D. Deterding kabi olimlarning tadqiqotlari) ta’lim jarayonida geymifikatsiya texnologiyalarining samaradorligini tasdiqlab berdi. Geymifikatsiya o‘yin elementlari, raqobat, mukofot, ball, bosqich va reytinglar orqali o‘qitish jarayonini rag‘batlantirish, o‘quvchining ichki motivatsiyasini faollashtirishga qaratilgan yondashuvdir. Ushbu texnologiya pedagogik jarayonda an’anaviy yondashuvlardan farqli ravishda o‘quvchini markazga qo‘yadi, uni faol sub’ekt sifatida o‘qituvchiga hamkor sifatida jalb etadi. Natijada, o‘qituvchi va talaba o‘rtasida muloqot, o‘zaro tushunish,

ishonch va emotsional ijobiy muhit shakllanadi. Aynan shu jihat geymifikatsiyani kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda samarali vosita sifatida qarashga imkon beradi. Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida geymifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ularning nutq madaniyati, psixologik sezgirlik, empatiya, jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilar bilan sog‘lom muloqot olib borish, ularning hissiy-intellektual rivojlanishiga hissa qo‘shish imkonini beradi. Demak, ta’limda geymifikatsiya texnologiyalarini qo‘llash nafaqat o‘quv jarayonining interaktivligini ta’minlaydi, balki o‘qituvchi shaxsining kasbiy-psixologik sifatlarini, xususan, kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda yangi bosqichni boshlab beradi. Shu bois, ushbu yo‘nalish bugungi kunda pedagogika fanining dolzarb va istiqbolli tadqiqot mavzularidan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Ta’lim jarayonida o‘qituvchi shaxsining muvaffaqiyati ko‘p jihatdan uning kommunikativ kompetensiyasiga, ya’ni o‘quvchilar, hamkasblar va ijtimoiy muhit bilan samarali muloqot o‘rnatish qobiliyatiga bog‘liq. Zamonaviy pedagogikada bu kompetensiya o‘qituvchining kasbiy kompetensiyalar tizimida markaziy o‘rinni egallaydi. Chunki o‘qituvchi shaxsining muloqot madaniyati ta’lim sifatini, dars jarayonidagi psixologik iqlimni va o‘quvchilarning ijtimoiy faolligini belgilovchi muhim omildir. So‘nggi yillarda ta’lim sohasida geymifikatsiya texnologiyalari kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda innovatsion yondashuv sifatida keng qo‘llanilmoqda. Geymifikatsiya o‘yin mexanizmlarini o‘quv jarayoniga tatbiq etish orqali talabalarda motivatsiya, ijobiy raqobat, hamkorlik va refleksiya ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyadir. U an’anaviy o‘qitishdan farqli o‘laroq, o‘qituvchi va talaba o‘rtasida ikki tomonlama interaktiv aloqani shakllantiradi.

Psixologik nuqtayi nazardan, geymifikatsiya shaxsning ichki ehtiyojlarini tan olinish, muvaffaqiyat hissi, rag‘bat, qiziqish va ijtimoiy ishtirokni qo‘llab-quvvatlaydi. O‘yin shaklidagi o‘qitish o‘quvchining diqqatini faollashtiradi, ijobiy

emotsional muhit yaratadi va stressni kamaytiradi. Shu tariqa, talabalarda muloqotga kirishish, fikr almashish, o'z nuqtai nazarini asoslash ko'nikmalari tabiiy shaklda rivojlanadi. Pedagogik jihatdan, geymifikatsiya texnologiyalari kommunikativ kompetensiyani quyidagi yo'nalishlarda rivojlantiradi:

1. **Muloqot faoliyatini rag'batlantirish.** Ball, reyting, belgilar, badge (ramz) kabi o'yin mexanizmlari orqali talabalar o'zaro raqobat va hamkorlikni uyg'unlashtiradi, fikr almashish madaniyatini shakllantiradi.

2. **Interfaol hamkorlik muhitini yaratish.** "Rol o'ynash", "Debat", "Qiziqarli topshiriqlar zanjiri", "Missiya bajarish" kabi usullar kommunikativ faollikni kuchaytiradi.

3. **Refleksiv fikrlashni rivojlantirish.** Geymifikatsiya jarayonida talabalar o'z faoliyatini baholaydi, o'rganilgan mavzu bo'yicha o'z fikrini ifoda etadi, natijada muloqot tajribasi mustahkamlanadi.

4. **Emotsional-intellektual muhitni yaxshilash.** O'yin elementi ijobiy emotsiyalar uyg'otadi, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi.

Tadqiqotlar (J.Hamari, K.Kapp, D.Deterding, S.McGonigal, Sh.Sharipov, N.Jo'raeva) ko'rsatadiki, ta'limda geymifikatsiya o'quvchining motivatsiyasi va kommunikativ faolligini oshiradi, ijtimoiy o'zaro ta'sirni kuchaytiradi va o'qitish jarayonini mazmunan boyitadi. Geymifikatsiya vositalari o'quvchilarning hissiy-intellektual ishtirokini ta'minlab, ularning bilimni faol o'zlashtirishini rag'batlantiradi. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida geymifikatsiyadan foydalanish ularning kasbiy nutq madaniyati, tinglash madaniyati, samimiy muomala va empatiya kabi psixologik fazilatlarini rivojlantirish imkonini beradi. O'yin elementlari asosidagi mashg'ulotlar, masalan, "Pedagogik vaziyatni hal etish", "Muloqot zanjiri", "Bir fikr – uch nuqtai nazar" kabi mashqlar talabalarda hamkorlikda ishlash, fikrini asoslash va boshqalarning fikriga hurmat bilan yondashish kompetensiyasini mustahkamlaydi. Geymifikatsiya texnologiyalari ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchini "axborot beruvchi" emas, balki jarayonni boshqaruvchi, muhitni tashkil etuvchi va motivatsiyani qo'llovchi

shaxs sifatida ko‘rsatadi. Shu bois, bu yondashuv tarbiya fani o‘qituvchilarini tayyorlashda innovatsion pedagogik metod sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, geymifikatsiya texnologiyalari kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning samarali vositasi sifatida o‘qituvchi shaxsining kasbiy, emotsional va ijtimoiy jihatdan o‘shishiga xizmat qiladi. Bu texnologiya o‘quv jarayonini faollashtiradi, talabalarning ijodiy fikrlashini rag‘batlantiradi va ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Ta‘lim jarayonida geymifikatsiya texnologiyalarini qo‘llash bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita sifatida o‘zini namoyon etmoqda. O‘yin mexanizmlariga asoslangan o‘qitish metodlari talabalarning o‘quv jarayonidagi faolligini oshiradi, ularning muloqotga kirishish, tinglash, fikrni aniq ifoda etish, hamkorlikda ishlash va refleksiya ko‘nikmalarini shakllantiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, geymifikatsiya ta‘lim muhiti psixologiyasini ijobiy tomonga o‘zgartiradi, talabalarda o‘zaro ishonch, do‘stona muloqot va raqobatbardoshlik ruhini uyg‘otadi. Bu jarayonda o‘qituvchi boshqaruvchi va motivatsiyani rag‘batlantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarini tayyorlashda geymifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish:

- ta‘lim jarayonining interfaolligini kuchaytiradi;
- kasbiy nutq madaniyatini, empatiya va hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi;
- o‘quvchilar bilan sog‘lom muloqot o‘rnatish madaniyatini shakllantiradi;
- o‘qituvchining shaxsiy o‘shishi va pedagogik refleksiyasini faollashtiradi.

Shunday qilib, geymifikatsiya texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga samarali integratsiya qilish kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish, shuningdek, yosh pedagoglarni zamonaviy, ijodkor va muloqotga ochiq shaxs sifatida tayyorlashning innovatsion yo‘nalishlaridan biridir. Bu texnologiya nafaqat dars jarayonini qiziqarli

qiladi, balki o'qituvchi kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismi sifatida ta'lim sifati va tarbiya samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026-yillar uchun." — Toshkent, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. — Toshkent, 2020-yil 23-sentabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi." — PF-6097, 2020-yil 29-oktabr.
4. A.Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2019.
5. В.А.Сластенин, *Педагогика: Учебник для вузов.* — Москва: Академия, 2018.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SHAXSLARARO MUNOSABATLAR DIAGNOSTIKASI

Turdiyeva Izzatoy Sadikovna
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Pedagogika va psixologiya " kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar diagnostikasi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Shaxslararo munosabatlar insonning ijtimoiy o'zaro ta'sirining asosini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: *Shaxslararo munosabatlar, maktabgacha yoshdagi bolalar, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, tengdoshlarning o'zaro ta'siri, o'yinni kuzatish, ijtimoiy ko'nikmalar, hissiy tartibga solish, biriktirish uslublari, rivojlanish skriningi, sotsiometrik texnikalar.*

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены и рассмотрены вопросы диагностики межличностных отношений у детей дошкольного возраста. Межличностные отношения составляют основу социального взаимодействия человека.

Ключевые слова: *межличностные отношения, дошкольники, социально-эмоциональное развитие, взаимодействие со сверстниками, игровое наблюдение, социальные навыки, эмоциональная регуляция, стили привязанности, скрининг развития, социометрические методы.*

Annotation: In this article, the issues of diagnosis of interpersonal relationships in preschool children will be considered and considered. Interpersonal relationships form the basis of human social interaction.

Key words: *interpersonal relationships, preschoolers, socio-emotional development, interaction with peers, play observation, social skills, emotional regulation, attachment styles, developmental screening, sociometric methods.*

Maktabgacha yoshdagi bolalar, odatda 3 yoshdan 5 yoshgacha, ijtimoiy va hissiy qobiliyatlarning jadal rivojlanish davrini anglatadi. Ushbu bosqichda bolalar